

REFLEXÕES SOBRE ACOLHIMENTO A ALUNOS COM TEA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Reflections on Welcoming Students with ASD at the Federal Institute of Education, Science, and Technology of São Paulo

Paulo Osni Silverio

*Mestre em Educação Profissional – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia –
Câmpus Suzano*

DOI: 10.5281/zenodo.11014366

Resumo

Esta pesquisa aborda as reflexões sobre o acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares a partir da prática oferecida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). O objetivo consiste em desenvolver e investigar o acolhimento por meio de uma proposta de acolhimento mais humanizada. Essa proposta visa oferecer informações sobre a estrutura do IFSP e compartilhar trajetórias de sucesso de ex-alunos com TEA. Às conclusões apontam que a proposta pode colaborar para o acolhimento de familiares e alunos com TEA. Os participantes da pesquisa destacaram que a estratégia é capaz de transmitir informações sobre as ações inclusivas do IFSP de maneira acessível e compreensível. Assim, a pesquisa reforça a importância desse recurso como meio para proporcionar um acolhimento humanizado.

Palavras-chave: Acolhimento; Autista; Educação; Profissional.

Abstract

This research addresses reflections on the welcoming of individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) and their families based on the practices offered at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). The objective is to develop and investigate welcoming through a more humanized approach. This proposal aims to provide information about the IFSP structure and share success stories of former students with ASD. The conclusions suggest that the proposal can contribute to the welcoming of families and students with ASD. Research participants highlighted that the strategy is capable of conveying information about IFSP's inclusive actions in an accessible and understandable manner. Thus, the research reinforces the importance of this resource as a means to provide humanized welcoming.

Keywords: Supporting; Autistic; Education; Professional.

1 INTRODUÇÃO

O aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) compõe o Público-Alvo dos serviços da Educação Especial (Elias, 2022). Desde a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a pessoa com TEA passou a ter os mesmos direitos legais e historicamente garantidos das pessoas com deficiência, dentre eles o direito, do acesso “à educação e ao ensino profissionalizante.

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) faz parte da Rede Federal que tem suas bases em um conceito de educação profissional e tecnológica. Segundo Pacheco (2011) a proposta é agregar à formação acadêmica a preparação para o trabalho e discutir os princípios das tecnologias a ele concernentes propondo assim uma formação contextualizada, banhada de conhecimentos, princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos de vida mais dignos, convergindo com a proposta de educação inclusiva a respeito da intervenção ou do tratamento à pessoa com TEA.

A Educação Especial do Brasil passou por diversas etapas. Em muitas delas acompanhou o movimento mundial, como no período em que havia a segregação e depois passou a se tratar como evento de saúde, conforme Mazzotta (2005) descreve a evolução da Educação Especial no Brasil:

- Em 1854, a educação especial era tratada como “problema médico”. Não há preocupação com a aprendizagem.
- Em um contexto mundial, em 1948 é assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante o direito de todas as pessoas à Educação e surge o conceito de educação para todos.
- Em 1988, acontece um avanço na Nova Carta: a Constituição estabelece a igualdade no acesso à escola. O Estado deve dar atendimento especializado, de preferência na rede regular, contrapondo-se assim, às iniciativas tomadas na década anterior.

- Em 1990, é aprovado no Congresso Nacional o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que dá a pais ou responsáveis a obrigação de matricular os filhos na rede regular e mundialmente elaborou-se a Declaração Mundial de Educação para Todos reforça a Declaração Mundial dos Direitos Humanos e determina acesso à Educação para todos, estabelecendo assim a educação como um Direito Universal.
- Em 1994, dois eventos importantes, um em dimensão mundial e em resposta um documento nacional: A Declaração de Salamanca define políticas, princípios e práticas da Educação Especial e influi nas políticas públicas da Educação.
- No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial condiciona o acesso ao ensino regular àqueles que possuem condições de acompanhar “os alunos ditos normais” (BRASIL, 1994).
- Em 1996, é aprovada a nova LDB, que começa a vigorar em 1997, garantindo o atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular
- Em 2001, a Resolução CNE/CEB 2/2001 divulgou a criminalização da recusa em matricular crianças com deficiência. Cresce o número delas no ensino regular e o Brasil promulga a Convenção da Guatemala, que define como crime a discriminação, com base na deficiência, pois impede o exercício dos direitos humanos.

No contexto dessa pesquisa, o entendimento de pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Silverio, 2023, p.10)

Na sociedade contemporânea espera-se que a formação dos indivíduos aconteça de forma integral, e nesta perspectiva, os processos educativos devem culminar em um sujeito socialmente competente, político, um cidadão:

(...) que busca a autonomia, a auto-realização e a emancipação através de sua participação responsável e crítica nas esferas socio-econômico-políticas. Isto consiste em perceber o homem como um ser capaz de colocar-se diante da realidade histórica para, entre outros aspectos, reagir à coerção da sociedade, questionar as pretensões de validade e de normas sociais, construir uma unidade de interesses e descobrir novas estratégias de atuação solidária. (CEFET/RN, 1999, p.47).

A escolarização do aluno com autismo no ensino médio na escola regular se realiza no contexto da educação para todos e da universalização da educação básica. A Constituição Federal (BRASIL, 1988) define a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, sendo o acesso ao ensino obrigatório e gratuito direito público subjetivo, que deve ser ofertado pelo Estado.

A educação especial assume, a partir de 2008, a perspectiva da educação inclusiva como modalidade de ensino, que é transversal em todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades de ensino: da educação infantil ao ensino superior (BRASIL, 2008), com a garantia do atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino. O ensino médio, como última etapa da educação básica, tem sua oferta garantida a partir da Emenda Constitucional nº 59/2009 (BRASIL, 2009), que define como dever do Estado, a oferta obrigatória e gratuita da educação básica, dos quatro aos dezessete anos.

Os estudos de Lima e Laplane (2016) revelam que o processo de escolarização dos alunos com autismo apresenta muitas dificuldades e desafios, que vão desde o acesso até a permanência com aprendizagem, prolongando-se por toda sua escolarização, o que faz com que poucos chegam ao ensino médio e, quando chegam, enfrentam problemas que decorrem de um processo de escolarização conturbado, com obstáculos, aos quais esses alunos são submetidos ao longo de seu desenvolvimento. Diante do exposto, o acolhimento inicial mostra-se como algo de extrema importância para amenizar parte desta problemática.

Diante do contexto, propõe-se o acolhimento aos familiares e estudantes com TEA condizente com os pressupostos de EPT: dinâmica e motivadora utilizando as tecnologias digitais que estão universalizadas nos ambientes urbanos, com intuito de

ampliar a compreensão sobre as políticas e ações inclusivas dos Institutos Federais. Espera-se promover a reflexão sobre a prática inclusiva na EPT de modo a estimular uma educação que atenda às necessidades da sociedade e priorize a formação integral do aluno com TEA pensando como cidadão.

2 OBJETIVO DA PESQUISA.

Os objetivos dessa pesquisa convergem para a criação de um modelo de acolhimento inicial destinado a familiares e estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). A proposta central é proporcionar um ambiente acolhedor e seguro, onde tanto os familiares quanto os estudantes se sintam confiantes ao ingressar neste novo ambiente escolar.

Os objetivos gerais desta iniciativa visam avaliar a viabilidade e eficácia de um modelo de acolhimento inicial voltado para familiares e estudantes com TEA no contexto do IFSP. Trata-se de um esforço conjunto para garantir que esses indivíduos sejam recebidos de maneira inclusiva e respeitosa, proporcionando-lhes um ambiente propício ao desenvolvimento acadêmico e social. De forma mais específica, busca-se compreender como este modelo de acolhimento inicial pode contribuir para a promoção da segurança e bem-estar emocional dos familiares e estudantes com TEA. Além disso, pretende-se identificar quais estratégias e recursos são mais eficazes na construção de um ambiente acolhedor e inclusivo, capaz de atender às necessidades específicas desses indivíduos.

Em suma, os objetivos gerais e específicos deste estudo convergem para a criação de um modelo de acolhimento inicial que promova a segurança e confiança de familiares e estudantes com TEA ao ingressarem no IFSP. Esta iniciativa representa um passo importante em direção a uma educação mais inclusiva e acessível, onde todos os indivíduos são valorizados e respeitados em sua diversidade.

3. METODOLOGIA

A metodologia científica escolhida para uma pesquisa é contributiva para que este evolua e possa ser um meio para se atingir objetivos na situação-problema abordada. Conforme exposto por Minayo (2010), uma metodologia deve incluir a teoria da abordagem, ou o método, os instrumentos técnicos que operacionalizarão a pesquisa e o espírito criativo do professor pesquisador para realizar o percurso que parte da idealização do pensamento até a praticidade dentro da realidade.

Para haver uma investigação dos sujeitos da pesquisa adotamos um estudo exploratório e descritivo focado tanto no qualitativo quanto no quantitativo. Para o desenvolvimento da pesquisa e implementação desse modelo formativo, voltamos nosso olhar para uma pesquisa ação. O desenvolvimento desta pesquisa foi norteado por procedimentos metodológicos rigorosos e uma abordagem sistemática, visando garantir a precisão dos resultados e a confiabilidade das conclusões alcançadas.

As etapas da pesquisa serão elencadas no fluxograma para que se compreenda a sequência lógica do estudo, visualize de forma clara e objetiva as etapas da pesquisa, possa acompanhar o desenvolvimento do projeto com mais facilidade, haja uma visão geral do processo de pesquisa. Procura-se buscar ainda que: Identifique-se os pontos de interconexão entre as diferentes etapas, perceba-se como os resultados de cada etapa contribuem para o resultado final e outros pesquisadores possam replicar o estudo em seus próprios projetos.

Para a análise de dados, optou-se pela Análise de Livre Interpretação (ALI), levando em consideração o tipo de pesquisa e o tamanho da amostra. Nesse sentido, a ALI se insere em um contexto no qual a compreensão teórica busca atender aos propósitos e objetivos da pesquisa, discutindo suas bases na integração da teoria trabalhada com os elementos subjetivos inerentes aos indivíduos que dissertam, pesquisam e ministram aulas simultaneamente (Anjos,2019). O professor-pesquisador, ao analisar os dados coletados, é capaz de ir além das bases teóricas ao realizar inferências fundamentadas em um conjunto de observações das

experiências vividas entre os participantes da pesquisa e os pesquisadores. Em suma, a proposta é que os fundamentos teóricos proporcionem abordagens interpretativas para a compreensão dos diversos cenários que podem surgir no campo de pesquisa, contribuindo assim para ampliar as reflexões e demonstrar a livre integração interpretativa entre teoria e prática, entre reflexão e ação.

Figura 1: Fluxograma das Etapas da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

O fluxograma apresentado na imagem ilustra as etapas de uma pesquisa científica, desde a escolha do tema até a avaliação do produto final. As etapas, divididas em dois fluxos principais, são as seguintes:

- Escolha do Tema:

Definição do tema: Seleção do assunto que será abordado na pesquisa, considerando sua relevância, viabilidade e interesse do pesquisador.

- Delimitação do tema: Refinamento do tema para torná-lo mais específico e focado, definindo os limites da pesquisa.
- Levantamento Bibliográfico: Pesquisa bibliográfica: Busca e análise de materiais relevantes (livros, artigos, etc.) sobre o tema escolhido, para embasar a pesquisa.
- Levantamento preliminar do suporte do IFSP: Consulta a bibliotecas e bases de dados do IFSP para identificar materiais disponíveis sobre o tema.
- Formulação do Problema de Pesquisa: Elaboração da pergunta de pesquisa: Definição do problema que a pesquisa pretende solucionar ou responder. Justificativa: Apresentação da relevância e importância da pesquisa, destacando o impacto que ela pode ter na área de estudo escolhida.
- Organização da Fundamentação Teórica:
- Seleção de autores e teorias: Escolha de autores e teorias relevantes para embasar a pesquisa e responder ao problema de pesquisa. Análise crítica das teorias: Discussão e análise das teorias selecionadas, destacando seus pontos fortes e fracos.
- Elaboração de Questionário:

Definição dos objetivos do questionário: Determinar o que se pretende obter com a aplicação do questionário. Elaboração das perguntas: Criar perguntas claras, objetivas e relevantes para o problema de pesquisa.

- Avaliação: Coletar *feedback* dos usuários para avaliar a efetividade do produto e identificar possíveis melhorias.

4. PROPOSTA DE ACOLHIMENTO

Essa pesquisa tem como propósito apresentar para os alunos e familiares com TEA uma proposta de acolhimento, que contempla cinco momentos, como descrito a

seguir. Essa proposta será apresentada ao grupo de familiares e estudantes para que, a partir de suas experiências e vivências, sejam avaliadas e aperfeiçoadas de acordo com o resultado do questionário final.

Em um contexto de educação inclusiva, uma proposta de acolhimento foi apresentada aos alunos e seus pais, com a intenção de promover uma experiência acolhedora e personalizada desde o momento inicial de interesse na matrícula. Este processo se desdobra em diferentes etapas, cada uma cuidadosamente concebida para atender às necessidades específicas dos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

No primeiro momento, uma conversa inicial é conduzida com as famílias, oferecendo uma oportunidade para conhecer o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e familiarizar-se com a estrutura do campus. Este encontro é voltado para as boas-vindas, com o objetivo de proporcionar uma ambientação acolhedora aos novos alunos.

Em seguida, no segundo momento, a questão do TEA é abordada de forma mais detalhada, com a apresentação do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) e os suportes oferecidos tanto pelo NAPNE quanto pelo IFSP para alunos com TEA. Esta fase visa fornecer informações essenciais sobre os recursos disponíveis para garantir uma experiência educacional inclusiva e de apoio.

No terceiro momento, os detalhes do Plano de Ensino Individualizado (PEI) são apresentados, destacando sua importância na flexibilização do ensino de forma personalizada, adaptada ao perfil único de cada aluno com TEA. Esta abordagem visa garantir que as necessidades específicas de cada aluno sejam atendidas de maneira adequada e inclusiva.

Somente no quarto momento, uma avaliação mais detalhada é realizada pela equipe multidisciplinar do NAPNE, com o objetivo de compreender melhor as necessidades individuais do aluno e fornecer orientações adicionais, se necessário.

Por fim, uma reunião coletiva é realizada, onde egressos com TEA e seus familiares compartilham suas experiências no IFSP, oferecendo perspectivas valiosas e inspiradoras sobre a inclusão e o sucesso acadêmico nesta instituição. Este encontro finaliza o processo de acolhimento de forma abrangente e solidária, enfatizando o compromisso do IFSP com a inclusão e o apoio aos alunos com TEA e suas famílias.

5.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos resultam de uma abordagem metodológica fundamentada em técnicas de coleta e interpretação de dados, destacando-se a análise de conteúdo de materiais advindos de entrevistas e questionários e observações.

Neste contexto, é oportuno mencionar que a representação visual dos resultados foi realizada mediante a utilização de tabelas e gráficos, conforme apresentado, identificados pelo título que corresponde a cada uma das questões abordadas com o grupo respondente.

Para a análise de dados, optou-se pela Análise de Livre Interpretação (ALI), levando em consideração o tipo de pesquisa e o tamanho da amostra. Nesse sentido, a ALI se insere em um contexto no qual a compreensão teórica busca atender aos propósitos e objetivos da pesquisa, discutindo suas bases na integração da teoria trabalhada com os elementos subjetivos inerentes aos indivíduos que dissertam, pesquisam e ministram aulas simultaneamente (ANJOS,2019).

O professor-pesquisador, ao analisar os dados coletados, é capaz de ir além das bases teóricas ao realizar inferências fundamentadas em um conjunto de observações das experiências vividas entre os participantes da pesquisa e os pesquisadores.

Em suma, a proposta é que os fundamentos teóricos proporcionem abordagens interpretativas para a compreensão dos diversos cenários que podem surgir no campo

de pesquisa, contribuindo assim para ampliar as reflexões e demonstrar a livre integração interpretativa entre teoria e prática, entre reflexão e ação.

Esta abordagem visa proporcionar uma compreensão mais clara e abrangente dos achados, tornando a exposição dos dados mais acessível e objetiva. A integração desses elementos visa não apenas evidenciar as constatações emergentes, mas também ilustrar de maneira sistemática a interconexão entre os elementos investigados, constituindo, assim, um substrato fundamental para a argumentação e a conclusão do presente estudo.

5.1 INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS INICIAIS

Esse instrumento foi respondido por 16 pessoas que estavam ligadas a uma associação de apoio a pessoas com TEA que já tem algum conhecimento do IFSP e potencialmente poderia haver interesse em ingressar em alguma modalidade dos cursos ofertados. O primeiro gráfico (Gráfico 1) demonstra o perfil dos respondentes em relação a quantos são familiares e quantos são pessoas com TEA.

Gráfico 1: Perfil dos respondentes do Instrumento de coleta de dados Iniciais

Fonte: desenvolvido pelo autor

E o segundo gráfico (Gráfico 2) indica as faixas etárias dos respondentes:

Gráfico 2: idade

Fonte: desenvolvido pelo autor

Conforme dados apresentados (Gráfico 2) 37,5% dos que responderam o Instrumento de coletas de dados iniciais tem menos de 25 anos e 31% está entre 40 e 49 anos, ou seja, houve um equilíbrio entre as faixas etárias. Já no primeiro gráfico (Gráfico 1) mais de 60% das pessoas que responderam são responsáveis legais ou familiares de pessoas com TEA.

Conforme informado anteriormente, todos já tinham um conhecimento prévio sobre a EPT, mesmo não sendo um conhecimento aprofundado. Uma das questões apresentadas, foi em relação a expectativa de futuramente ingressar no IFSP:

Gráfico 3: Possibilidade de estudar no IFSP

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Como apresentado no gráfico 3, a questão sobre a possibilidade de estudar no EPT futuramente, dos 16 respondentes apenas um não pensa na possibilidade, os outros 15 disseram que sim.

Outro aspecto relevante que surgiu nos instrumentos de coleta inicial, já na forma de questionário, diz respeito às questões de acolhimento, nas quais os entrevistados expressaram algumas preocupações em relação à estrutura do IFSP. No entanto, apesar de algumas ressalvas, as expectativas são predominantemente positivas.

A última questão, já relacionada à proposta de acolhimento, abordou a possibilidade de realizar o acolhimento de forma eletrônica ou digital. Todos os 16 entrevistados responderam afirmativamente a essa questão, indicando um consenso em relação à viabilidade desse formato de acolhimento.

Esse resultado aponta para uma receptividade geral à ideia de acolhimento digital, sugerindo que os participantes veem com bons olhos a possibilidade de utilizar recursos eletrônicos para esse fim.

Essa unanimidade nas respostas sugere uma forte adesão à proposta de acolhimento digital, o que pode indicar uma tendência promissora para a implementação desse método no contexto do IFSP.

Portanto, a análise desses dados iniciais sugere que o acolhimento digital pode ser uma estratégia eficaz e aceita pelos membros da comunidade do IFSP.

5.2 QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE ACOLHIMENTO

O questionário de avaliação da proposta de acolhimento foi respondido pelo mesmo grupo que participou do Instrumento de coletas de dados iniciais, uma vez que as informações que eles forneceram, indicaram o caminho para a construção da plataforma.

Em relação ao conteúdo, conforme apresentado no Gráfico 4, 77,8% dos participantes indicaram que o conteúdo foi apresentado de forma clara:

Gráfico 4: Conteúdo apresentado de forma clara

Fonte: Desenvolvido pelo autor

No instrumento de coletas iniciais, foi identificado algumas inseguranças a respeito da matrícula no IFSP, por isso foi perguntado se, após apresentação da proposta, sentiu-se mais seguro para ingressar futuramente na EPT, conforme gráfico 5:

Gráfico 5: Segurança em matricular futuramente no IFSP

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Os dados obtidos na pesquisa, conduzida com um total de 16 participantes, revelam que 77,8% expressaram convicção de que as informações fornecidas contribuíram para aumentar a sensação de segurança ao matricular um aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Essas percepções, oriundas da análise direta dos dados coletados, ressaltam a importância do acesso a informações claras e relevantes no contexto da tomada de decisões relacionadas à inclusão de alunos com TEA, oferecendo uma visão interna valiosa sobre como pais, responsáveis e educadores avaliam esse processo.

Esse resultado evidencia a eficácia da proposta de acolhimento em alcançar seu objetivo de estabelecer um ambiente informativo que contribui para a construção de confiança e segurança nas decisões de matrícula para alunos com TEA no IFSP.

A análise desses dados demonstra a relevância de estratégias que promovam uma comunicação clara e transparente entre a instituição de ensino e as famílias de alunos com TEA, ressaltando a importância de um ambiente educacional acolhedor e inclusivo.

Portanto, esses achados reforçam a importância de iniciativas de acolhimento que visem fornecer informações precisas e acessíveis, promovendo uma maior segurança e confiança no processo de matrícula de alunos com TEA na EPT.

Gráfico 6: Representado pelos depoimentos da proposta de acolhimento

Fonte: desenvolvido pelo autor

Os resultados apresentados no Gráfico 6 indicam que 77,8% dos participantes sentiram-se representados nas trajetórias de sucesso apresentados na plataforma. Outros 22,2% concordam parcialmente. Este cenário destaca o êxito em atingir seu objetivo de proporcionar representatividade, permitindo que os usuários se identifiquem com experiências positivas semelhantes.

Essa percepção positiva ressalta a importância da proposta de acolhimento ao criar narrativas inclusivas que possam inspirar e orientar os usuários, promovendo uma sensação de pertencimento e compartilhamento de experiências bem-sucedidas.

Uma outra questão explorada nesta pesquisa refere-se à reflexão sobre os processos inclusivos adotados pelo IFSP. Isso envolveu a apresentação detalhada da estrutura organizacional, os diferentes setores disponíveis e as opções documentadas internamente. Além disso, foram compartilhadas histórias e trajetórias exemplares que destacam os esforços contínuos da instituição em promover a inclusão de forma abrangente.

Ao oferecer uma visão ampla da estrutura interna do IFSP e dos recursos disponíveis, esta abordagem permitiu uma análise mais aprofundada sobre as práticas inclusivas já em vigor. Através dos relatos de experiências e trajetórias bem-sucedidas, os participantes puderam entender melhor o contexto e os esforços realizados pela instituição para garantir um ambiente acolhedor e inclusivo para todos os alunos. Essa reflexão crítica sobre os processos inclusivos atuais proporciona respostas para o aprimoramento contínuo das políticas e práticas do IFSP em relação à inclusão educacional.

Gráfico 7: Reflexões sobre Processos inclusivos no IFSP

Fonte: desenvolvido pelo autor

De acordo com o que está representado no gráfico 7, (sobre Processos inclusivos no IFSP), 77,8% dos participantes reconheceram que a proposta proporcionou oportunidades para novas reflexões sobre os processos inclusivos.

Ao final da aplicação da proposta de acolhimento, os participantes foram convidados a fazer suas considerações finais, que achassem pertinente em relação a todo o processo, desde a coleta dos dados iniciais, até a aplicação do produto, a tabela 1 apresenta algumas respostas:

Ao analisar essa última questão se verifica que a proposta de acolhimento alcançou os objetivos planejados. As contribuições e sugestões dos participantes são essenciais para melhorar a proposta. É importante destacar que as observações levantadas não comprometem a concepção do produto, nem os objetivos originais para os quais foi criado.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo avaliou a aplicação de proposta de acolhimento que viabiliza o acolhimento de familiares e alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos Campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). O estudo foi realizado com 16 participantes, sendo 10 familiares e 6 alunos com TEA. A proposta foi avaliada por meio de um questionário final, que investigou a sua utilidade, a sua adequação e a sua contribuição para o acolhimento. Os resultados da pesquisa mostraram que a proposta foi bem avaliada pelos participantes, que a consideraram adequada às suas necessidades. A proposta também foi capaz de transmitir informações sobre as ações inclusivas do IFSP de forma acessível e compreensível para familiares e alunos com TEA.

Com base nos resultados da pesquisa, pode-se concluir que a proposta é uma ferramenta promissora para o acolhimento de familiares e alunos com TEA. A proposta é acessível, abrangente e personalizada, o que pode ajudar a garantir que o acolhimento seja adaptado às necessidades específicas de cada participante. A

pesquisa foi bem-sucedida em solucionar o problema e atingir os objetivos gerais e específicos que pretendia verificar a viabilidade de um modelo de acolhimento inicial em familiares e estudantes com TEA no IFSP para que sentissem segurança em ingressar nesse novo ambiente escolar.

A proposta elaborada neste estudo representa uma ferramenta promissora no contexto do acolhimento de familiares e alunos com TEA. Ao oferecer um plano estruturado e abrangente, busca-se atender às necessidades específicas desses indivíduos, proporcionando um ambiente acolhedor e favorável ao seu desenvolvimento educacional e pessoal. Por meio dessa proposta, espera-se estabelecer um processo de acolhimento eficaz e sensível, que leve em consideração as particularidades e desafios enfrentados por famílias e alunos com TEA. Ao priorizar a inclusão e a compreensão das necessidades individuais, visa-se criar uma atmosfera de apoio e colaboração mútua entre todos os envolvidos no processo educacional.

A implementação bem-sucedida dessa proposta pode resultar em benefícios significativos para a comunidade escolar como um todo, promovendo uma cultura de respeito, aceitação e valorização da diversidade. Além disso, pode contribuir para o fortalecimento dos laços entre a instituição de ensino, as famílias e a comunidade, fortalecendo assim o compromisso compartilhado com a educação inclusiva e de qualidade. Após a conclusão desta pesquisa, identificamos algumas possibilidades para futuros trabalhos que visem aprimorar e expandir o impacto da proposta de acolhimento de familiares e alunos com TEA. Entre essas possibilidades, destaca-se a continuidade da busca por trajetórias de sucesso de alunos com TEA, um aspecto fundamental para o desenvolvimento de estratégias de acolhimento mais eficazes e personalizadas.

Explorar essas trajetórias bem-sucedidas pode fornecer insights valiosos sobre as experiências e necessidades específicas dos alunos com TEA ao ingressarem no ambiente escolar. Compreender os fatores que contribuem para o sucesso desses

alunos pode orientar a elaboração de práticas e políticas educacionais mais inclusivas e adaptadas às suas demandas individuais.

Além disso, é importante considerar a continuidade da pesquisa para avaliar o impacto e a eficácia da proposta de acolhimento ao longo do tempo. Monitorar e avaliar sistematicamente a implementação dessa proposta pode fornecer dados importantes para ajustes e melhorias contínuas, garantindo que ela atenda de forma efetiva às necessidades em constante evolução dos alunos e suas famílias.

Por fim, a colaboração e o compartilhamento de experiências entre diferentes instituições e profissionais da área também podem enriquecer significativamente o desenvolvimento e a aplicação de estratégias de acolhimento para alunos com TEA. Estabelecer redes de colaboração e promover o intercâmbio de conhecimentos pode ampliar o alcance e a eficácia dessas iniciativas, beneficiando assim um número maior de indivíduos dentro e fora do ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

- ANJOS, M. B. dos, Rôças, G., & Pereira, M. V. (2019). **Análise de livre interpretação como uma possibilidade de caminho metodológico**. Ensino, Saude E Ambiente, 12(3). <https://doi.org/10.22409/resa2019.v12i3.a29108>.
- BRASIL. **Editai Setec nº 01**, de 02 de março de 2017. Apresentação de propostas para a oferta de vagas gratuitas em cursos técnicos na forma concomitante, no âmbito do Pronatec/Mediotec. 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/editais>. Acesso em: 04 jul. 2017.
- _____. **CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO**. Emenda Constitucional 59/2009 e a Educação Infantil. Revista Insumos para o Debate, no 2, São Paulo, 2010
- _____. CAPES. **Documento de Área –Ensino**. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/ENSINO.pdf>. Acesso em 05 dez. 2023.
- BRASIL. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais 2**. ed. Brasília, DF: Corde, 1997.
- _____. ECA. **Estatuto da Criança e do Adolescente**: Lei nº8069, de 13/07/90. Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Niterói, 2001. BRASIL.
- _____. **Lei no 9.394**, de 20 de dezembro 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 10 fev. 2023.
- _____. **Lei No 11.892**, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www6.senado.gov.br/legislação/>>. Acesso em: 10 fev. 2023
- _____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008a.

_____. **Política Nacional de Educação Especial.** Brasília: Ministério da. Educação e Cultura. Secretaria de Educação Especial, 1994.

_____. **Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade: 2003-2006.** Brasília: MEC, 2003.

_____. **Resolução CNE/CEB 1/2002** - Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. MEC: Brasília - DF, 2002. BRASIL.

CEFET. Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande Do Norte. **Projeto de reestruturação curricular.** Natal: CEFET-RN,1999.

ELIAS, Nassim Chamel. **Transtorno do Espectro do Autismo:** contextos e práticas educacionais. Documento eletrônico. São Carlos: EDESP UFSCar, 2022.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica.** Fortaleza: UEC, 2002.

LAKATOS, E. M. de A.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos da metodologia científica.** São Paulo: Atlas, 2003.

LIMA, Stéfanie Melo y LAPLANE, Adriana Lia Frizzman de. **Escolarização de Alunos com Autismo.** Rev. bras. educ. espec. ... 2016, vol.22, n.2, pp.269-284.

MANACORDA, M. A. L. **Marx e a pedagogia moderna.** Campinas: Editora Alínea, 2010.

MAZZOTTA, Marcos J. S. **Educação especial no Brasil:** história e políticas públicas. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005.

PACHECO, Eliezer Moreira; MORIGI, Valter. (Org.). **Ensino Técnico, Formação Profissional e Cidadania:** a revolução da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Porto Alegre: Tekne, 2012.

PACHECO, E. M. **Os Institutos Federais: uma revolução na educação profissional e tecnológica.** 12.ed. Brasília. 2011.Disponível em: https://www.fundacaosantillana.org.br/wp-content/uploads/2019/12/67_Institutosfederais.pdf. Acesso em: 05nov. 2022.

SILVERIO, P. O. **Compreendendo o Estatuto da Pessoa com Deficiência:** Direitos, Inclusão e Cidadania em Foco. 1. ed. Campina Grande PB: Amplla Editora, 2023. v. 1. 65p.